

SARIKÚL KÁNINIŃ APOMETA TERRIGEN VOLFRAM KÁNLANIWININ MINERALOGIYALÍQ HÁM GEOHIMIYALÍQ ÓZGESHELIKLARI

**Orazaliev.A.(1),Esboganova.T,Kaniyazova.H, Koshkinbaev.B, Mambetkarimova.G
Mambetnazarova. Sh, Niyetbayev J, Shnıbaeva .A, Xojaniyazov. O.(2)**

1. *Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti stajyor-oqıtıwshı*
2. *Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2-kurs Geologiya tálim baǵdari*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20460209>

***Annotatsiya.** Maqalada Oraylıq Hissar zonasına tiyisli Sarıkúl volfram kániniń apometaterrigen volfram kánlasıwınıń mineralogiyalıq quramı, metasomatitleri hám geoximiyalıq ózgeshelikleri úyrenilgen. Kán maydanındaǵı skarnoidlar, biotit-dala shpat-kvarcli hám sericit-xlorit-kvarc-dala shpatlı metasomatitlerdiń minerallıq quramı hám olardaǵı sulfidli mineralizaciya (pirit, pirrotin) tahlil etilgen. Kándegi tiykarǵı volfram mineralı bolǵan sheelitiniń ($CaWO_4$) quramı hám jaylasıw formaları anıqlanǵan. Sonday-aq, granodioritlerdegi volframniń minerallar boyınsha geoximiyalıq balansı hám kániniń tipomorf geoximiyalıq elementler kompleksi (W, Bi, Cd, Te, Be, Au, Zn, Cu, Sn) tastıyqlanǵan. Elementler arasındaǵı korrelyaciyalıq baylanıslar tiykarında kánlasıw procesiniń poliformaciyalıq hám avtonom xarakterini haqqında ilimiy juwmaqlar berilgen.*

***Tayansh sózler:** Sarıkúl, volfram, sheelit, metasomatit, skarnoid, pirit, geoximiyalıq balans, tipomorf kompleks, korrelyaciya, Oraylıq Hissar.*

Házirgi waqıtta siyrek ushırasatugun hám baha-múmkınshiligi joqarı bolǵan metallardı, ásirese volfram kánların izlep-tabıw hám olardıń payda bolıw nızamlılıqların úyreniw geologiya iliminiń áhmiyetli baǵdarlarınan biri esaplanadı. Sonday obyektlerden biri – Oraylıq Hissar unamalı strukturasınıń Ganda-Qızılmarjan-Shahsay zonasına tiyisli bolǵan Sarıkúl volfram kánıdır. Bul kán óziniń geologiyalıq dúzilisi, metasomatitlerdiń kóp túrliligi hám geohimiyalıq zonallıǵı menen ajralıp turadı. Kándegi tiykarlı kánlasıw apometaterrigen volfram tipine tiyisli bolıp, granat, skarnoid hám hár túrli metasomatikalıq jınıslar baǵınshılıǵında rawajlanǵan.

Sarıkúl kánı maydanında máden qamtıwshı jınıslar júdá quramalı mineralogiyalıq ózgerislerge ushıraǵan. Bul jerde metasomatitler qatarı skarnoidlar, biotit-dala shpat-kvartsli hám seritsit-hlorit-kvarts-dala shpatlı metasomatitlerdi, sonday-aq metasomatikalıq ózgergen háktaşlardı óz ishine aladı. Skarnoidlar: Kúlreńnen toq jasıl reńgacha bolıp, metallokristallıq qasiyetke iye. Mineral quramı turaqlı emes, júdá ózgeriwshi. Tiykarǵı mineral assotsiatsiyası kvarts-plagioklaz-seritsit hám dala shpatı-karbonat-amfiboldan ibarat. Sonıń menen birge, uya tárizli kóriniste piroksen (gedenbergit), hlorit hám pirit mineraları ushırasadı.

Biotit-dala shpat-kvartsli metasomatitler: Kúlreń túste bolıp, jasılıp jılwalanıwǵa iye. Jinistiń jolaqlılıǵı boyınsha kómirli (uglerodlı) zatlar rawajlanǵan.

Quramı mınaday (%): biotit (18–44), kvarts (13–40), plagioklaz (21–29), hlorit (3–7), gilli minerallar (6–10), kaltsit (0.5–3) hám seritsit (0–8). Himiyalıq quramında SiO₂ (64–69%) hám Al₂O₃ (11–14%) muǵdarı turaqlılıqtı kórsetedi.

Seritsit-hlorit-kvarts-dala shpatlı metasomatitler: Jasılıpıs-kúlreń, massiv hám kataklazlanǵan strukturaǵa iye. Mineral muǵdarı mınaday (%): hlorit (13–29), seritsit (3–21), plagioklaz (8–20), kvarts (4–20) hám kaltsit (2.5–15). Relekt sıpatında granat hám piroksen saqlanǵan.

Máden zonalarında temir sulfidleri (pirrotin, pirit, markazit, melnikovit) keń tarqalǵan. Pirit metasomatitlerdiń barlıq túrinde ushırasadı, ásirese kolchedan mineralizatsiyası bar jerlerde pirit muǵdarı 12–17% ten 52% gacha jetedi. Himiyalıq analiz boyınsha pirit konsentratında WO₃ (8%), Au (1.4 g/t), Ag (5.1 g/t) hám Bi (0.05%) bar ekenligi anıqlanǵan.

Sheelit (CaWO₄) — kándegi birden-bir hám tiykarlı volfram mineralı esaplanadı. Ol mayda uya tárizli, argillitli hám kvarts-karbonatlı tomırshalarda ushırasadı. Sheelit danalarınń ólchemi 0.01 mm den 1–2 mm gacha bolıp, quramı Mo (0.18%) hám Cu (0.01%) elementleri menen bayıǵan.

Volfram elementi kándegi jınıs payda qılıwshı minerallardıń kristallıq panjaralarında hár túrli muǵdarda toplanǵan. Granodiorit jınıslarında volframnıń mineralar boyınsha bólistiriliwi tómendegi 1-Kestede keltirilgen.

Kestede 1. Granodioritlerde volfram mineralınıń muǵdarı hám geohimiyalıq balans

№	Jınıs payda qılıwshı minerallar	Taw jınısında mineral muǵdarı, %	Minerallarda volfram muǵdarı, g/t	Volframnıń taw jınısındaǵı muǵdarı, g/t	Minerallar muǵdarı, %
1	Plagioklaz	30,5	71	22	45,5
2	Kalishpat	12,1	4	3	4,2
3	Kvarts	23,6	2	1	12,0
4	Biotit	16,0	91	14	34,4
5	Sfen	0,8	13	8	5,6

№	Jinis qılıwshı minerallar	payda Taw mineral muđdarı, %	Minerallarda wolfram muđdarı, g/t	VolframniŇ jınısındađı muđdarı, g/t	taw Minerallar muđdarı, %
6	Sheelit	28,5	40	15	30,4

Kestede mađlıwmatlarınan kórinedi, wolfram elementi tiykarınan plagioklaz (71 g/t) hám biotit (91 g/t) minerallarında joqarı konsentratsiyağa iye. Metasomatizm (albitlesiw hám muskovitlesiw) procesinde bul minerallardıń panjarası buzılıp, wolfram eritpege sıyrılatı hám Na₂WO₄ birikpesi túrinde kánlasıw zonasına tasıladı. Sarıkúl intruzivi Qoratepa-Zirabuloq adamellit-granit kompleksiniŇ songı tásirlesiw fazalarına (Keshki tómin kómir - Erte perm, Ketmenchi subkompleksi: \gamma C₃-P₁k) tiyisli. Intruziv tiykarınan eki slyudalı hám leykokratlı granitlerden ibarat.

1-Suwret

Geologiyaliq qirqimda (1-Suwret) kórsetilgenindey, volfram máden deneleri (5) tiykarinan kómirli-kremniyli slanetsler (2) menen eki slyudali granitlerdin (3) ekzokontakt zonasında ornalasgan. Marmarlangan jinislarda skarnlasqan zonalar (6) ham brekchiyalasiv zonaları (8) gidrotermal eritpelerdin ótvi ushin tiykarli jol bolip xizmet etken.

Sarikul kani ushin uliwmalastirilgan nisbiy jildamlıq (toplanıw) qatarı tómendegishe anıqlangan:

W \-Bi \-Cd \-Te \-Be \-Au \-Zn \-Cu \-Sn \-Ag \-Mn \-Mo

Bul qatardagi birinshi 9 element (W, Bi, Cd, Te, Be, Au, Zn, Cu, Sn) obyektin tipomorf geohimiyaliq kompleksı esaplanadı. Elementler arası baylanıstı analiz qilganda minaday nızamlılıqlar kórinedi:

Volfram (W) elementi Pb, Ag, Au, Be ham Mn elementleri menen álsiz korrelyatsiyada, bul bolsa sheelit mineralizatsiyasınin avtonom (mustaqıl) bolganlıgın kórsetedi.

Margumush (As) elementi volframli zonalar ushin uliwma tiyisli emes, onin muğdarı klark muğdarına jaqın, yağniy eritpeler margumushsız bolgan.

Tellur (Te) ham Selen (Se) minerallarda izomorf aralashma sıpatında qatnasqan ham mineral payda bolıw procesinın basqıshların kórsetiwshi tiykarli indikatorlar esaplanadı.

Juwmáqlaw. Sarikul volfram kani poliformatsiyali geohimiyaliq maydanga iye bolip, kanlasıw procesi kóp basqıshlı ham diskret xarakterge iye. Kándegi volfram ham altın kanlasıwınin məkanda avtonom rawajlanıwı, keleshekte bul jerde tek gana volfram emes, bálki baha bahalı altın kan denelerin de bólek ajıratıp alıw ham razvedka qılıw imkoniyatın beredi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Divaev F.K., Yudalevich Z.A. Facialno-formatsionniy analiz intruzivniy (granitoidniy) obrazovaniy Zapadnogo i Yujnogo Uzbekistana v svete ix rudonosnosti za 1980-84 gg.
2. Zaxidov A. Analiz, sortirovka i obosnovlenie lokalniy ploščadey na zolotoe i zoloto-redkometalnoe orudnenie v Karatube-Chakılkalyanskom gorno-rudnom rayone. 2000-j.
3. Kuchukova M. va boshq. Batis Ózbekstan skarn-sheelit, qalayı ham altın rudaları kanlerinin zat quramı ham minerallasıw basqıshları. 1963-j.
4. Otroshenko V.D. i dr. Skarn-sheelit formatsiyalarinin geologiyası ham Qaratepa volframli ulkesinin keleshegi. 1974-j.

5. Otroshenko V.D. i dr. Oraylıq Aziyanın ayırım rayonları skarnlarındađı volframnıń rudalıq kórinislerin perspektivalı bahalawdnıń geologiyalıq hám minerologiyalıq-geoximiyalıq kriteriyaları. 1977-j.

